

Ці стратегії сприяють розвитку в студентів функціональної грамотності, що передбачає здатність застосовувати мовні знання у практичній діяльності. Наприклад, студент має не просто знати, як оформлюється акт приймання-передачі, а й уміти його самостійно скласти відповідно до професійних стандартів.

Варто зазначити, що підвищення рівня мовної культури майбутніх аграріїв також впливає на імідж аграрного сектору в суспільстві, особливо в контексті інформаційних викликів і потреби формувати позитивний образ українського села, сільського виробника, сільської освіти. Українська мова в цьому сенсі є не лише засобом комунікації, а й маркером ідентичності, професійної приналежності, довіри.

Отже, впровадження інноваційних освітніх стратегій у процес підготовки фахівців аграрного сектору дозволяє не лише сформуванню необхідного рівня професійної мовної компетентності, а й сприяє загальному зростанню конкурентоспроможності українського аграрного виробництва в умовах євроінтеграції, диджиталізації і глобальної мобільності.

Література:

1. Варнавська І.В. Проблеми формування комунікативної компетентності здобувачів економічних спеціальностей. *Український педагогічний журнал*. 2021. №3. С.116-123.
2. Проблеми ефективності професійної мовної комунікації в умовах інформаційної агресії: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Київ, 26 квітня 2024 р.). Київ: Київський інститут Національної гвардії України, 2024. 307 с.

Гаркавий С.Ф.

к.т.н, доцент

Бардадим О.В.

викладач

*Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Черкаси, Україна*

CRITERIA FOR ANALYZING THE QUALITY OF EDUCATIONAL CONTENT

Integration of digital content into the educational process is a modern pedagogical problem [1]. In addition, despite the large number of online services in the world, it is equally important to evaluate their effectiveness in terms of improving efficiency [2]. That is why we have developed a system for evaluating the effectiveness of educational content.

Table 1 – Criteria for analyzing the quality of educational content

Criterion	Description	How to evaluate	Measurement methods
Test and inspection results	Evaluation of student performance on tests, quizzes, and other knowledge assessments after completing the course.	Compare average scores before and after using the content.	Tests, tests, quizzes.
Applying knowledge in practice	Are students able to apply the knowledge they have gained in practice or in real-world situations (e.g., in projects, assignments, internships).	Assess how much their practical skills have changed.	Practical tasks, projects, simulations, discussions of real situations.

Continued table 1

Criterion	Description	How to evaluate	Measurement methods
Increasing critical thinking	Assessing the development of students' ability to analyze, evaluate, and synthesize information, as well as make informed decisions.	Increasing the ability to argue and analyze complex issues.	Discussions, case analysis, creation of reasoned conclusions.
Student motivation and engagement	Has the students' interest in learning increased? How actively do they participate in classes, discussions, and assignments?	Assessment of participation in classes and completion of tasks.	Activity statistics in the LMS, task completion, comments.
Time to absorb the material	Has the time it takes students to learn changed? Have they learned topics faster?	Reducing or increasing the time to learn the material.	logging in the LMS, student questionnaires about time spent studying.
Assessment of independent learning	Has the ability of students to learn independently and self-monitor knowledge increased?	Observation of students' ability to learn independently.	Assessment of the performance of independent tasks, participation in additional courses.
Feedback from students	How have students reacted to the content? Has their level of satisfaction with the learning process improved?	Student satisfaction and feedback assessment.	Feedback questionnaires, post-course surveys.
Level of understanding of complex topics	Has understanding of complex topics improved after studying digital content (e.g., abstract concepts or complex theories)?	Assessing the quality of understanding of complex topics.	Comprehension tests, problem analysis, practical examples.
Comparison with other students	Assessing how a particular student's level of knowledge has changed compared to other students (for example, in groups with different learning rates).	Compare average results between groups or students.	Comparison of test scores, group work, collective assessment.
Reducing the number of errors	Reducing the number of errors in completing tasks, especially those related to key concepts and skills.	Compare the number of errors in tests or assignments.	Tests, quizzes, grades for practical assignments.

Thus, the use of these will allow more effective evaluation of educational content.

Література:

1. Десятов, Т. М.; Бардадим, О. В. Якість освіти—ознака розвитку держави. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана. Серія Педагогічні науки*, 2024, 3: 21-27. DOI: 10.31651/2524-2660-2024-3-21-27

2. Bardadym, O. Types of information systems for managing an educational institution. *Цифрові інновації та соціальні трансформації в освіті та професійному середовищі: матеріали науково-практичної конференції студентів та аспірантів 28 листопада 2024 р., 2024, 5-9.* DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14840251>

Задорожній В.А.

здобувач вищої освіти

Дерев'яно Д.В.

доктор філософії

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Черкаси, Україна

QUALITY MANAGEMENT AND PECULIARITIES OF ITS APPLICATION IN EDUCATIONAL ORGANISATIONS

In today's globalised and digitalised world, education is undergoing significant transformations that require a new approach to quality management. Quality management in educational organisations is becoming a key tool that allows not only to meet the changing requirements of society, but also to ensure the sustainable development of educational institutions. The relevance of this topic lies in the fact that in the context of fierce competition in the educational services market, only those organisations that are able to implement effective quality management systems can ensure a high level of training. Quality management in education is a comprehensive approach that covers all aspects of an educational institution, from curriculum development to administration. Its main goal is to ensure a consistently high level of educational services that meet the needs of students, employers and state standards. This process involves ongoing monitoring and evaluation of results, which allows us to quickly identify weaknesses and make adjustments. An important element of quality management is strategic planning, which defines the long-term development goals of the institution. This includes formulating a clear mission, developing success indicators and mechanisms for achieving them. The process approach, in turn, ensures the optimisation of all activities - from the organisation of the educational process to financial management. Staff involvement is another important principle. Teachers, administrators and other staff members should not be passive implementers but active participants in the improvement process. For example, regular trainings, sharing of experience and involvement of teachers in curriculum development increase their motivation and effectiveness. The process approach implies that all activities in an educational organisation are viewed as interrelated processes. This means that the organisation of teaching, research, international cooperation and administration should be clearly coordinated. For example, the quality of the learning process depends not only on the work of teachers, but also on the efficiency of resource management, technical support and student support. Data-driven decision-making is an integral part of modern quality management. Management decisions should be based on objective information, such as the results of attestations, student surveys, and analysis of graduate employment. For example, if the data shows a low level of satisfaction with a particular course, the management can make changes to the programme or improve the qualifications of the teacher [1].

The international standard ISO 9001 is one of the most widely used quality management tools. It defines the requirements for a quality management system, including documentation, internal audits, and improvement processes. Universities that are certified to ISO 9001 demonstrate their ability to provide consistent quality education, which increases their international competitiveness.

Наукове електронне видання

МАТЕРІАЛИ

IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції

«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»

ЗБІРНИК ТЕЗ

30 травня 2025 року

(Херсон-Кропивницький)

ISBN 978-617-8187-53-8 (електронне видання)

Матеріали збірника подаються в авторській редакції та друкуються мовою оригіналу

**Відповідальність за достовірність змісту, фактів, графічних матеріалів
покладається на авторів**

Наукова редакція – Жосан Г.В., Димова Г.О.

Відповідальний за випуск – Жосан Г.В.

Технічний редактор – Димова Г.О.

Підписано до видання 21.06.2025 р. Формат 60×84/8.
Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 28,25. Обл.-вид. арк. 30,38.
Замовлення № 3236.

Адреса редакції:

73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23,
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Кафедра менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій
Сайт: www.ksau.kherson.ua

Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру суб'єктів видавничої справи:
серія ХС №48 від 14.04.2005 р., видано Управлінням у справах преси та інформації
73000, Україна, м.Херсон, вул. Соборна, 2,
тел. +38(050)514-67-88, +38(050)133-10-13, e-mail: printvvs@gmail.com

**TRENDS AND PROSPECTS
OF MANAGEMENT DEVELOPMENT
IN THE CONDITIONS
OF GLOBAL CHALLENGES**

**IV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE**

Kherson-Kropyvnytskyi, Ukraine, 2025

Ministry of Education and Science of Ukraine
Kherson state Agrarian and Economic University (Ukraine)
Department of Agriculture and Irrigation of
Kherson Regional State Administration (Ukraine)
Institute of Climate-Oriented Agriculture of NAAS (Ukraine)
Poltava State Agrarian Academy (Ukraine)
Institute of Research on Economic and Social Issues of Globalization,
S. Gzhytskyi NUVMB of Lviv (Ukraine)
European University (Georgia)
Technical University (Moldova)
Department of Operations Research, AGH University of Science and Technology (Poland)
Christian Albrecht University of Kiel (Germany)
WSHIU University of Applied Sciences in Poznań (Poland)

Materials of the

*IV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE*

**«TRENDS AND PROSPECTS OF MANAGEMENT
DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS
OF GLOBAL CHALLENGES»**

KHERSON STATE AGRARIAN AND ECONOMIC UNIVERSITY

Faculty of Economics

May 30, 2025

Kherson–Kropyvnytskyi – 2025

УДК 005:339.9(043.2)

Т 33

*Рекомендовано до друку
Вченою радою економічного факультету
Херсонського державного аграрно-економічного університету
(протокол № 9 від «29» травня 2025 р.)*

Т 33 *Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів*: матеріали III Міжнародна науково-практична конференція (30 травня 2025 р., м. Херсон – Кропивницький) / за ред. Г.В. Жосан, Г.О. Димової та ін. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2025. – 240 с.

ISBN 978-617-8187-53-8 (електронне видання)

В матеріалах конференції висвітлено передові науково-практичні результати досліджень, що отримані у галузі сучасного менеджменту. Конференція покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією між українськими та зарубіжними вченими, представниками наукового та виробничого середовищ, слугувати джерелом інформації про сучасний рівень наукової роботи для здобувачів вищої освіти.

Для здобувачів вищої освіти, науковців та фахівців.

*Матеріали збірника подаються в авторській редакції
та друкуються мовою оригіналу*

Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат та інших відомостей несуть автори публікацій. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», при використанні наукових ідей та матеріалів цього збірника, посилання на авторів і видання є обов'язковим.

Відповідальний за випуск – завідувачка кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій, к.е.н., доцент **Жосан Г.В.**
Технічний редактор: к.т.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій **Димова Г.О.**

**Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу
Херсонського державного аграрно-економічного університету заборонено!**

ISBN 978-617-8187-53-8 (електронне видання)

© Колектив авторів, 2025

© ХДАЕУ, 2025

© Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2025

CONFERENCE PROGRAM COMMITTEE

- Kyrylov Yurii** – Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector of Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine;
- Hranovska Viktoriia** – Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work of Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine;
- Lavrenko Serhiy** – Ph.D. Agricultural Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and International Cooperation of Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine;
- Kyrychenko Natalia** – Ph.D. in Economic, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics of Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine;
- Titova Anna** – Dr. sc. pol., Doctor of Economic Sciences, Head of the Interdisciplinary Centre for Statistics at Kiel University, Germany;
- Kolisnichenko Paulina** – Doctor of Economic Sciences, Vice Rector for International Cooperation, WSHIU Academy of Applied Sciences, Poland;
- Shestakovska Tetiana** – Associate Professor, Doctor of Public Administration, President of Higher Education Institution «University of Future Transformation», Ukraine;
- Garafonova Olga** – Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine;
- Bedianashvili Givi** – Doctor of Economics, Associate Professor, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University; Professor at Grigol Robakidze University, Academician of Georgian Academy of Economic Sciences, Georgia;
- Vashchuk Olesia** – Chairwoman of the Young Scientists Council at the Ministry of Education and Science of Ukraine (2020-2025), Ukraine;
- Korinets Roman** – Candidate of Economic Sciences, Director of the All-Ukrainian Public Organization "National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine," Deputy Chairman of the Agribusiness Entrepreneurs Committee at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine, Ukraine;

-
- Shablya Oleksandr** – Candidate of Economic Sciences, Scientific Secretary, Institute of Climate-Oriented Agriculture, NAAS, Ukraine;
- Samoilyk Yuliia** – Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics and International Economic Relations of Poltava State Agrarian University, Ukraine;
- Chilochi Rafael** – Associate Professor, Dean of the Faculty of Economic Engineering and Business, Technical University, Moldova;
- Hubina Victoria** – Head of Marketing Department at PrivatBank, Ukraine;
- Dubnevych Yuriy** – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management and Territorial Development named after Yevhen Khraplyvyi Lviv NUMTD named after S.Z. Gzhytskyi, Ukraine;
- Riabenko Halyna** – PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics and Law, Private Higher Education Institution «International Classical University named after Pylyp Orlyk», Ukraine.

CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE

Zhosan Hanna – Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management, Marketing and Information Technologies of Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine;

Dymova Hanna – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of Management, Marketing and Information Technology, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Кирилов Юрій** – д.е.н., професор, ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету, Україна;
- Грановська Вікторія** – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Херсонського державного аграрно-економічного університету, Україна;
- Лавренко Сергій** – к.с.-г.н., доцент, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Херсонського державного аграрно-економічного університету, Україна;
- Кириченко Наталя** – к.е.н., доцент, декан економічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету, Україна;
- Тітова Анна** – д.політ.н., д.е.н., керівник Міждисциплінарного центру статистики Кільського університету, Німеччина;
- Колісніченко Пауліна** – д.е.н., проректор з міжнародного співробітництва, Академія прикладних наук WSHU, Польща;
- Шестаковська Тетяна** – доцент, д.держ.управління, президент вищого навчального закладу «Університет майбутньої трансформації», Україна;
- Гарафонова Ольга** – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Україна;
- Бедіанашвілі Гіві** – д.е.н., професор Тбіліського державного університету Іване Джавахішвілі; професор Університету Григола Робакідзе, академік Грузинської академії економічних наук, Грузія;
- Ващук Олеся** – голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України (2020–2025), Україна;
- Корінець Роман** – к.е.н., директор Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», заступник голови Комітету підприємців агробізнесу при Торгово-промисловій палаті України, Україна;
- Шабля Олександр** – к.е.н., науковий секретар, Інститут кліматоорієнтованого землеробства НААН, Україна;

-
- Самойлик Юлія** – д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавський державний аграрний університет, Україна;
- Чілочі Рафаел** – доцент, декан факультету економічного інжинірингу та бізнесу Технічного університету, Молдова;
- Губіна Вікторія** – керівник відділу маркетингу ПриватБанку, Україна;
- Дубневич Юрій** – к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та розвитку територій імені Євгена Храпливого Львівського НУВМБТ імені С.З. Гжицького, Україна;
- Рябенко Галина** – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та права, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», Україна.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Жосан Анна – к.е.н., доцент, завідувачка кафедрою менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій Херсонського державного аграрно-економічного університету, Україна;

Димова Анна – к.т.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій Херсонського державного аграрно-економічного університету, Україна.

CONTENT

<i>Section 1. THEORETICAL ASPECTS AND INNOVATIVE MANAGEMENT PRACTICES IN THE AGRI-FOOD, INFRASTRUCTURE, FINANCIAL, AND OTHER SECTORS IN THE SERVICE ECONOMY</i>	17
Lyzak M. MODERN MOTIVATION THEORIES FOR AGRICULTURAL WORKERS: EFFECTIVENESS AND PROSPECTS	17
Lysenko S., Makovoz O. STRATEGIC ASSESSMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION IN AGRO-INDUSTRIAL LOGISTICS: PATHWAYS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT	18
Боліла С.Ю. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОМНІКАНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	20
Гнатюк О.П., Болдирев О.В., Бібік О.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ	21
Горобець І. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В АГРОБІЗНЕСІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ	23
Костенко Г.П., Данков І.О. ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	24
Трухачова К.В. СИСТЕМА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ	26
Юристовський Д.А., Буняк Н.М. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	29
Якимів Т.Я., Станько Т.М. ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ	30
<i>Section 2. THE STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT: ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT, NATIONAL MODELS OF ECONOMIC SYSTEMS, INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, CROSS-CULTURAL FEATURES OF MODERN BUSINESS PROCESSES, THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND REGIONAL ECONOMY, DEMOGRAPHY, LABOR ECONOMICS, SOCIAL ECONOMICS AND POLITICS, MONEY, FINANCE AND CREDIT, ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT IN THE FACE OF SOCIOECONOMIC TRANSFORMATIONS</i>	33
Bedianashvili G. SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF A PERSON AND STATE GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF MODERN GLOBAL CHANGES: NEW MACRO-SYSTEMIC CHALLENGES AND OPPORTUNITIES	33
Olesko N.A. PROSPECTS OF INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT	34
Гонтар О.С., Арзянцева Д.А. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ	36
Гончаров А. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	37
Гриліцька А.В. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	38
Гумен В.С., Нестерова К.С. ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОПИТ НА СМАРТФОНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	40

Качмар Г.Я., Головчак М.І., Карковська В.Я. Ф'ЮЧЕРСНІ ТА ОПЦІОННІ РИНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ	41
Коваленко В.О., Рассадникова С.І. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ ТАЛАНТІВ У ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ	43
Малтиз В.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ	44
Манукян Ю.Д., Нестерова К.С. ЗМІНА РОЛІ ПРОВІДНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ СВІТУ (ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК, ШАНХАЙ, ДУБАЙ)	47
Мединська Т.В., Олійник П.Ю. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД	48
Палієв В., Урбанський М. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ПРОСТІР ІННОВАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ	50
Перепелиця О.С., Нестерова К.С. РЕСУРСНА ПОЛІТИКА КИТАЮ: СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ	52
Петрова В.О., Яремко І.І. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ, МОЖЛИВОСТІ ТА РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА	53
Повод Т.М. ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ	55
Повод Т.М., Хомченко О.О. ФІНАНСОВА ЛОГСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ	57
Повод Т.М., Чайка Р.Г. РЕАКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ШОКИ: ЕМПІРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОВЕДІНКОВИХ ЗМІН	58
Повод Т.М., Яровий С.І. ІНТЕГРАЦІЯ КРАУДФАНДИНГУ З ФІНТЕХ-ЕКОСИСТЕМОЮ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ	59
Погребнюк А. ІННОВАЦІЇ ЯК ДРАЙВЕР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ	61
Сікорський Д.В., Нестерова К.С. ГЛОБАЛЬНИЙ ПЕРЕХІД ДО «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ ЯК НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ	62
Стаднійчук Р., Корнага О., Попович Р. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ	64
Трумко Я.І. ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ	66
Хотинський Н.А., Дубневич Ю.В. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	68
Шабля О.С., Стовба Т.А., Шабля Я.О. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ	70
Шевчук В.О., Ткаченко М.С. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСФЕРУ	71

<i>Section 3. MANAGEMENT PRACTICES: CHANGE AND INNOVATION MANAGEMENT, CREATIVE MANAGEMENT, INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT, ECONOMICS OF NATURE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, ASPECTS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ORGANIC PRODUCTION IN THE CONTEXT OF SOCIAL RESPONSIBILITY</i>	73
Biliavskiy V., Shaniuk A. RISK MANAGEMENT AS A MANAGEMENT TOOL IN OPERATING SYSTEMS	73
Андрушкевич Н.В., Приведа Ю.П. УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЄКТАМИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ	74
Антонюк К.Г. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА МОТИВАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ	75
Бандура В.А., Жарська Т.М., Устенко А.О. КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД У РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВИХ КАМПАНІЙ: СИНЕРГІЯ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БРЕНДИНГУ	77
Білоусько Т.Ю. ВИРОБНИЧИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ	78
Блігадір М.А. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ У БУДІВНИЦТВІ	79
Вигуз М.М., Васильченко М.І. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ	81
Воронець Д.О. РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ	83
Галянт Д.М. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ	85
Гандзюк В.О., Арзянцева Д.А. ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ	86
Іваненко В.С., Боліла С.Ю. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ: ВИКЛИКИ ДЛЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА	88
Катана В.В., Дума Ю.М. СТРАТЕГІЇ СЕГМЕНТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ	89
Королюк С.Р., Малюта Л.Я. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ СТАЛОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	91
Кошель А.А., Шпильова В.О. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ	92
Красницька Н., Жосан Г. ЦИФРОВІ ЕКОСИСТЕМИ РОЗВАЖАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ТА ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ	94
Лемещук Т.В., Леміш К.М. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ	96
Лівшиць С.В., Жарська Т.М., Устенко А.О. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА	98
Мороз І.В., Базака Р.В. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СТРАТЕГІЯ ЗМІН В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	100
Панекін Г.Г. СПЕЦИФІЧНІ РИСИ КЛАСИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ	101

Польова Н.М., Шевчук І.Я., Шевчук Я.Я. УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕВОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ	103
Смолінкіна О.І., Жосан Г.В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОРІЄНТОВАНИХ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК	104
Станько Т.М. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРАКТИК У СУЧАСНИХ КОМПАНІЯХ	106
Чайка Т.О. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА РЕНТА В ОРГАНІЧНОМУ АГРОВИРОБНИЦТВІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИНЕРГІЇ ЕКО- ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СИСТЕМОЇ СТІЙКОСТІ	108
Яремко Д.С., Швачко В.А. СТРАТЕГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА	110
<i>Section 4. INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR MANAGING ENTERPRISE DEVELOPMENT AND BUSINESS PROCESSES (ECONOMICS, ORGANIZATION, FINANCE AND TAXATION, ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT, AND OTHER ACTIVITIES)</i>	112
Biliavska Y., Sydorenko D. CURRENT TRENDS IN MONETIZATION OF NON-CORE ASSETS OF AIRLINES	112
Gereles Anna INNOVATIVE APPROACHES TO FINANCIAL PERFORMANCE ASSESSMENT IN THE DAIRY INDUSTRY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUNGARY, POLAND, AND UKRAINE	113
Suvorova V., Shabanova K. INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND EFFECTIVENESS OF GRANT MANAGEMENT IN UKRAINE: TRENDS AND PATHS OF THOROUGHNESS	115
Баранько Д.В., Білик В.В. СУТІСНИЙ ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ	116
Бершадський О.І., Недоренко С.О., Притула Д.А. ІНТЕГРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ ВІДНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ У ПЕРІОД КРИЗОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ	118
Бондар Б. ОРГАНІЗАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	119
Гандзюк В.О., Арзянцева Д.А. РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ	121
Данилюк Т.І. ПРОЄКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ	123
Дубінко Є.В. ГНУЧКІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ: ПОСТКРИЗОВИЙ КОНТЕКСТ	124
Дюк О.М., Даляк Н.А. ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ	126
Замкова І.В. ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ	127
Ільяшенко Д.М., Сідельникова Л.П. СТРАТЕГІЧНІ АКЦЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ	129
Іпполітова І.Я. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ	131

Карнаушенко А.С. ІНТЕГРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА	132
Крицький Р.А. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ	134
Ларченко О.В. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ	136
Меліхова Т.О., Меліхов Є.В., Сущенко В. УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ АКТИВНИХ ТА ПАСИВНИХ РАХУНКІВ	138
Мороз А. РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНІ: ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ І НАЦІОНАЛЬНІ РЕФОРМИ	140
Наумов О.Б., Наумова О.В. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ У ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ	141
Омеляненко Д.О. КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ	143
Орехова А.І. ЛІДЕРСТВО, МОТИВАЦІЯ ТА ГРУПОВА ВЗАЄМОДІЯ ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ	144
Паламарчук А.О., Базака Р.В. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ В ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ	146
Палій М.А., Гончаренко О.В. СТРАТЕГІЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ	147
Парфьонов В.С., Сідельникова Л.П. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ	149
Петруніна М.І., Базака Р.В. ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КРЕАТИВНІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	151
Пирог Є.Ю., Лодатко Є.О. DIGITAL TRANSFORMATION OF ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	152
Романюк І.А. ЗАСТОСУВАННЯ SMART ІНСТРУМЕНТІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМИ ПРОЄКТАМИ	154
Сендецька М.С., Гуменюк В.В. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ	155
Степчук Є.А., Бреус С.В. ІНТЕГРАЦІЯ ЗЕЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 4.0	157
Хотинський Н.А., Колодій І.В. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА	158
Шабардін Д.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ LEAN CONSTRUCTION ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ	160
Якимов Д.В., Петрусевич В.М., Васильченко М.І. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ	162
Ярошук В.О., Крушинська А.В. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА СТАН РИНКУ	164

<i>Section 5. MODERN MATHEMATICAL METHODS, MODELS, AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL DIGITALIZATION OF ECONOMIC SYSTEMS AS THE INSTRUMENT FOR DEVELOPING A CIRCULAR ECONOMY</i>	166
Базака Р.В. НАТИВНА РЕКЛАМА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ	166
Білоусова Т.П. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ	167
Варнавський В.О. ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ І ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ	169
Губарева І.О., Перепеліцин Г.Б. СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД	170
Димова Г.О. ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВ РІШЕНЬ ДЛЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ	172
Жарінова Н.П., Базака Р.В. УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГОМ: НА ПРИКЛАДІ БРЕНДУ ONE BY ONE	173
Іпполітов Є.М., Мащенко М.А. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	175
Калинка А.К., Лесик О.Б. ІННОВАЦІЙНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ДЕШЕВОЇ ЯЛОВИЧИНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ РАЦІОНІВ В УМОВАХ ПЕРЕДГІРСЬКОЇ ЗОНИ КАРПАТЬКОГО РЕПОНУ БУКОВИНИ	177
Кушнір Т.М. ЕТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ	179
Лобода О.М., Кириченко Н.В. СПЕЦИФІКА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕМІНГА	181
Павленко Н.В. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ	182
Саркісян Н., Тугай В., Дворник О. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЧИННИК СТІЙКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ	184
Славич В.П., Білоущенко Д.Ю. ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ ДЕКІЛЬКОХ КРИТЕРІЇВ-ОБМЕЖЕНЬ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ	186
Токар Б.А. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ	187
Храпач Я.І. BIG DATA ЯК ОСНОВА ЦИФРОВОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ	189

<i>Section 6. REALITIES AND PROSPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND REGIONAL MANAGEMENT: WORLD AND DOMESTIC EXPERIENCES OF EFFICIENT ECONOMIC MANAGEMENT AT NATIONAL AND REGIONAL LEVELS</i>	191
Будюк М.А., Резнік Н.П. РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕГОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ	191
Вайпан О.О., Лодатко Є.О. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE REAL AND VIRTUAL SPACE OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION	193
Гавриляк С.А. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ	194
Гуменюк В.В., Шевчук І.О. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ	196
Дубін Д.Л. СТЕЙКХОЛДЕР-ОРІЄНТОВАНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ	197
Дудок Ю.В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ	199
Думанецький В.С., Мовчан В.І. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ	200
Духневич О. СОЦІАЛЬНА КРИЗА ЯК БАР'ЄР ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВЕЛИКИХ МІСТАХ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНІ)	202
Івасюк Є.О. ДОВІРА ЯК ОСНОВНА "ВАЛЮТА" КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ	203
Кирчу Р. ЦИФРОВІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН	205
Кічурчак М.В. БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ НА КУЛЬТУРУ В КРАЇНАХ ЄС: СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ	206
Корчинська О.О. РОЛЬ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ПУБЛІЧНИЙ АСПЕКТ	208
Лі Д.В., Тагачін М.К. ПОЛІПШЕННЯ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	210
Малишак А.С., Галанець В.В. СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ЄС НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ	212
Марискевич А.Т., Табачук А.Я. ВИКЛИКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ	214
Федоренко О. ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	215
Ференц Я.А., Яремко І.І. СТАРТАПИ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦТВА: УМОВИ РОЗВИТКУ ТА РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ	217

Цигилик Н.В., Юсько М.Б. ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ, ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ	219
Цімко П.О., Олійник А.Р. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ	221
Чижова Т.В., Смолюк В.О. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЧИННИК МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ	223
<i>Section 7. EDUCATION MANAGEMENT: INNOVATIVE TEACHING METHODS AND UP-TO-DATE TEACHING TECHNOLOGIES FOR TRAINING FUTURE PROFESSIONALS</i>	225
Барабаш В.М., Акімова Н.В. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОПІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ ДО АГРЕСИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ОНЛАЙН-ОСВІТИ	225
Варнавська І.В. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ	227
Гаркавий С.Ф., Бардадим О.В. CRITERIA FOR ANALYZING THE QUALITY OF EDUCATIONAL CONTENT	228
Задорожній В.А., Дерев'яно Д.В. QUALITY MANAGEMENT AND PECULIARITIES OF ITS APPLICATION IN EDUCATIONAL ORGANISATIONS	230
Ковальова П.Ю., Акімова Н.В. ЕМПАТІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МІЖСОБІСТИСНИХ ВІДНОСИН МОЛОДІ	231
Пісюк О.О., Серета Г.В. ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО У ВІДПОВІДЬ НА ТЕХНОЛОПІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ	233
Ярич І.Я. МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ ЯК ДІЯЛЬНИСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ	236

Ці стратегії сприяють розвитку в студентів функціональної грамотності, що передбачає здатність застосовувати мовні знання у практичній діяльності. Наприклад, студент має не просто знати, як оформлюється акт приймання-передачі, а й уміти його самостійно скласти відповідно до професійних стандартів.

Варто зазначити, що підвищення рівня мовної культури майбутніх аграріїв також впливає на імідж аграрного сектору в суспільстві, особливо в контексті інформаційних викликів і потреби формувати позитивний образ українського села, сільського виробника, сільської освіти. Українська мова в цьому сенсі є не лише засобом комунікації, а й маркером ідентичності, професійної приналежності, довіри.

Отже, впровадження інноваційних освітніх стратегій у процес підготовки фахівців аграрного сектору дозволяє не лише сформуванню необхідний рівень професійної мовної компетентності, а й сприяє загальному зростанню конкурентоспроможності українського аграрного виробництва в умовах євроінтеграції, диджиталізації і глобальної мобільності.

Література:

1. Варнавська І.В. Проблеми формування комунікативної компетентності здобувачів економічних спеціальностей. *Український педагогічний журнал*. 2021. №3. С.116-123.
2. Проблеми ефективності професійної мовної комунікації в умовах інформаційної агресії: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Київ, 26 квітня 2024 р.). Київ: Київський інститут Національної гвардії України, 2024. 307 с.

Гаркавий С.Ф.

к.т.н, доцент

Бардадим О.В.

викладач

*Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Черкаси, Україна*

CRITERIA FOR ANALYZING THE QUALITY OF EDUCATIONAL CONTENT

Integration of digital content into the educational process is a modern pedagogical problem [1]. In addition, despite the large number of online services in the world, it is equally important to evaluate their effectiveness in terms of improving efficiency [2]. That is why we have developed a system for evaluating the effectiveness of educational content.

Table 1 – Criteria for analyzing the quality of educational content

Criterion	Description	How to evaluate	Measurement methods
Test and inspection results	Evaluation of student performance on tests, quizzes, and other knowledge assessments after completing the course.	Compare average scores before and after using the content.	Tests, tests, quizzes.
Applying knowledge in practice	Are students able to apply the knowledge they have gained in practice or in real-world situations (e.g., in projects, assignments, internships).	Assess how much their practical skills have changed.	Practical tasks, projects, simulations, discussions of real situations.

Continued table 1

Criterion	Description	How to evaluate	Measurement methods
Increasing critical thinking	Assessing the development of students' ability to analyze, evaluate, and synthesize information, as well as make informed decisions.	Increasing the ability to argue and analyze complex issues.	Discussions, case analysis, creation of reasoned conclusions.
Student motivation and engagement	Has the students' interest in learning increased? How actively do they participate in classes, discussions, and assignments?	Assessment of participation in classes and completion of tasks.	Activity statistics in the LMS, task completion, comments.
Time to absorb the material	Has the time it takes students to learn changed? Have they learned topics faster?	Reducing or increasing the time to learn the material.	logging in the LMS, student questionnaires about time spent studying.
Assessment of independent learning	Has the ability of students to learn independently and self-monitor knowledge increased?	Observation of students' ability to learn independently.	Assessment of the performance of independent tasks, participation in additional courses.
Feedback from students	How have students reacted to the content? Has their level of satisfaction with the learning process improved?	Student satisfaction and feedback assessment.	Feedback questionnaires, post-course surveys.
Level of understanding of complex topics	Has understanding of complex topics improved after studying digital content (e.g., abstract concepts or complex theories)?	Assessing the quality of understanding of complex topics.	Comprehension tests, problem analysis, practical examples.
Comparison with other students	Assessing how a particular student's level of knowledge has changed compared to other students (for example, in groups with different learning rates).	Compare average results between groups or students.	Comparison of test scores, group work, collective assessment.
Reducing the number of errors	Reducing the number of errors in completing tasks, especially those related to key concepts and skills.	Compare the number of errors in tests or assignments.	Tests, quizzes, grades for practical assignments.

Thus, the use of these will allow more effective evaluation of educational content.

Література:

1. Десятов, Т. М.; Бардадим, О. В. Якість освіти—ознака розвитку держави. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана. Серія Педагогічні науки*, 2024, 3: 21-27. DOI: 10.31651/2524-2660-2024-3-21-27

2. Bardadym, O. Types of information systems for managing an educational institution. *Цифрові інновації та соціальні трансформації в освіті та професійному середовищі: матеріали науково-практичної конференції студентів та аспірантів 28 листопада 2024 р., 2024, 5-9.* DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14840251>

Задорожній В.А.

здобувач вищої освіти

Дерев'яно Д.В.

доктор філософії

*Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Черкаси, Україна*

QUALITY MANAGEMENT AND PECULIARITIES OF ITS APPLICATION IN EDUCATIONAL ORGANISATIONS

In today's globalised and digitalised world, education is undergoing significant transformations that require a new approach to quality management. Quality management in educational organisations is becoming a key tool that allows not only to meet the changing requirements of society, but also to ensure the sustainable development of educational institutions. The relevance of this topic lies in the fact that in the context of fierce competition in the educational services market, only those organisations that are able to implement effective quality management systems can ensure a high level of training. Quality management in education is a comprehensive approach that covers all aspects of an educational institution, from curriculum development to administration. Its main goal is to ensure a consistently high level of educational services that meet the needs of students, employers and state standards. This process involves ongoing monitoring and evaluation of results, which allows us to quickly identify weaknesses and make adjustments. An important element of quality management is strategic planning, which defines the long-term development goals of the institution. This includes formulating a clear mission, developing success indicators and mechanisms for achieving them. The process approach, in turn, ensures the optimisation of all activities - from the organisation of the educational process to financial management. Staff involvement is another important principle. Teachers, administrators and other staff members should not be passive implementers but active participants in the improvement process. For example, regular trainings, sharing of experience and involvement of teachers in curriculum development increase their motivation and effectiveness. The process approach implies that all activities in an educational organisation are viewed as interrelated processes. This means that the organisation of teaching, research, international cooperation and administration should be clearly coordinated. For example, the quality of the learning process depends not only on the work of teachers, but also on the efficiency of resource management, technical support and student support. Data-driven decision-making is an integral part of modern quality management. Management decisions should be based on objective information, such as the results of attestations, student surveys, and analysis of graduate employment. For example, if the data shows a low level of satisfaction with a particular course, the management can make changes to the programme or improve the qualifications of the teacher [1].

The international standard ISO 9001 is one of the most widely used quality management tools. It defines the requirements for a quality management system, including documentation, internal audits, and improvement processes. Universities that are certified to ISO 9001 demonstrate their ability to provide consistent quality education, which increases their international competitiveness.

Наукове електронне видання

МАТЕРІАЛИ

IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції

«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»

ЗБІРНИК ТЕЗ

30 травня 2025 року

(Херсон-Кропивницький)

ISBN 978-617-8187-53-8 (електронне видання)

Матеріали збірника подаються в авторській редакції та друкуються мовою оригіналу

**Відповідальність за достовірність змісту, фактів, графічних матеріалів
покладається на авторів**

Наукова редакція – Жосан Г.В., Димова Г.О.

Відповідальний за випуск – Жосан Г.В.

Технічний редактор – Димова Г.О.

Підписано до видання 21.06.2025 р. Формат 60×84/8.
Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 28,25. Обл.-вид. арк. 30,38.
Замовлення № 3236.

Адреса редакції:

73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23,
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Кафедра менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій
Сайт: www.ksau.kherson.ua

Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру суб'єктів видавничої справи:
серія ХС №48 від 14.04.2005 р., видано Управлінням у справах преси та інформації
73000, Україна, м.Херсон, вул. Соборна, 2,
тел. +38(050)514-67-88, +38(050)133-10-13, e-mail: printvvs@gmail.com

